

ТАКРОРАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ БЕЛГИЛАРИ

Шарипова Наргиза Жураевна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги
Судьялар олий мактабининг Жиноят ҳуқуқи ихтисослиги 1-гурух тингловчиси
nargizasharipova23021984

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10424129>

Аннотация: Мазкур мақолада такроран жиноят содир этиш тушунчаси ва унинг белгиларига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада бир қанча ҳуқуқшунос олимларнинг такроран жиноят содир этиш тушунчаси борасидаги қарашлари таҳлил этилиб, бу борада тавсиялар берилган.

Калит сўзлари: Бир қанча, жиноят, жавобгарлик, жазо, такроран, судланганлик, суиқасд, модда, кавлифекация, тайинлаш.

Бизга маълумки, суд ҳукми қонуний кучга кирмасдан бошқа жиноят содир этиш тушунчаси такроран жиноят содир этиш тушунчаси билан боғлиқ бўлиб, Жиноят қонунчилигида такроран жиноят содир этиш институти шуниси билан характерланадики, шахс такроран жиноят содир қилганда ижтимоий хавfli қилмишни бир эмас, балки бир неча мартаба содир этади. Бу эса ўз-ўзидан мазкур шахс ва у содир этган жиноятларнинг ижтимоий хавfliлик даражасини янада оширади.

Такроран жиноят содир этиш жиноят ҳуқуқида ўта муҳим ва мураккаб масала бўлишига қарамай, давлатимизнинг янги жиноят қонуни қабул қилингунга қадар жиноят ҳуқуқи назарияси ва тергов-суд амалиётида турлича талқин қилинган ва жиноят ишларининг турлича ҳал этилишига сабаб бўлиб келган. Натижада судда қўпол хатоликларига йўл қўйилган, қонунийлик принципи бузилган, бу эса ўз навбатида аҳоли томонидан ўринли эътирозларга сабаб бўлган¹.

Такроран жиноят содир қилиш жиноят ҳуқуқининг тушунчаси сифатида чуқур тарихга эга. Такроран жиноят содир этиш ва уни содир этганлик учун жавобгарлик тўғрисидага дастлабки манбалар Рим ҳуқуқида учрайди. Қадимги Франция, Германия ва бошқа давлатлар қонунчилигида ҳам бу маълумотлар бор. Католик черкови ҳуқуқида эса такрорий жиноят “тузалиб, қайта очилган ва тузалиши жуда қийин бўлган яра”га ўхшатишган.

Такроран жиноят содир этиш тушунчасига нисбатан ҳуқуқшунос олимлар орасида турлича қарашлар мавжуд. Жиноят ҳуқуқи соҳасида кўплаб илмий изланишлар олиб борган олим М.Х.Рустамбоев такроран жиноят содир этиш тушунчаси ҳақида сўз юритар экан, унинг бир қанча жиноятлар тизимида ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини, Жиноят кодекси Махсус қисмининг айнан бир моддасида, қисмида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этиб, уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилишини қайд этади². Бизнингча, М.Х.Рустамбоев такроран жиноят тушунчасига бундай таъриф берганда ҳақ

¹Mualliflar jamoasi. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.d., prof. R.A.Zufarov. – T.: Adolat nashriyoti, 2019. 125b.

²Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Илм зиё, 2005. – Б. 311.; Рустамбоев М.Х., Тохиров Ф. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Схема. – Тошкент: ТДЮИ, 2002. – Б. 45. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи курси. 1 жилд. - Тошкент: Илм зиё, 2011. - Б. 310.

эди. Чунки, у айнан жиноят қонунида келтирилган таърифнинг ўзигина такроран жиноят содир этиш тушунчасини англатишини тўғри таъкидлайди³.

М.Усмоналиев ҳам такрорий жиноят тушунчасига амалдаги жиноят қонунчилигида мустаҳкамланган тушунчадан келиб чиққан ҳолда қуйидагича таъриф бериб ўтади: “Жиноят кодекси Махсус қисмининг айни бир моддасида, қисмида, Кодексида алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса турли моддаларида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади”⁴.

А.К.Иркаходжаев ва У.Ш.Холикуловлар “такроран жиноят содир этиш деганда, илгари муайян жиноят содир этган шахс томонидан қилмишнинг ҳуқуқий оқибатлари олиб ташланмасдан янги жиноят содир этилиши ҳоллари тушунилиши”ни таъкидлар эканлар, такроран жиноят содир этишнинг зарурий белгиси сифатида шахс томонидан икки ёки ундан ортиқ жиноятларнинг кетмакет ҳамда турли вақтларда содир этилиши, уларнинг бир-биридан вақт бўйича ажратилиши, яъни уларнинг ҳар бири кейингисидан кичик бўлса-да, муайян вақт оралиғи билан ажралиб туришини таъкидлайдилар⁵.

Ш.Ё.Абдуқодиров ва У.М.Мирзаевлар такроран жиноят содир этиш тушунчасига таъриф беришдан олдин “такроран” тушунчаси бир ҳаракатаи икки ёки кўп марта қайтадан содир этилишини англатишидан келиб чиқиб, бир хилдаги иккита ёки ундан ортиқ жиноятларнинг содир этилишини такроран жиноят содир этиш, дея таъриф бериб ўтадилар. Бизнингча, мазкур таърифнинг ЖК 32-моддасида келтирилган таърифга зид бўлган бирор-бир жиҳати кўзга ташланмасада, нисбатан торроқ таъриф ҳисобланади. Зеро, ЖКнинг 32-моддасида қонун чиқарувчи такроран жиноят содир этилиши учун айнан қандай шартларнинг бўлиши лозимлигини ҳам назарда тутаяди (жиноят содир қилган шахснинг илгари судланмаган бўлиши, жиноятнинг ягона қасд билан қамраб олинган бўлиши ва.ҳ.к)⁶.

Ф.Тахиров номусга тегиш жиноятининг такроран содир этилиши дейилганда, бир ёки икки маротаба зўрлик ишлатиб, жинсий алоқа қилишга тайёргарлик кўриш ёки унга суиқасд қилинганидан кейин жинсий зўрлик содир этилишини тушунади. Шу билан бирга шахс муқаддам зўрлик ишлатиб жинсий алоқа содир этган, кейинроқ жиноятга суиқасд қилган бўлса ҳам, жинсий зўрлик такроран содир этилган деб ҳисобланишини қайд этади⁷.

Фирибгарлик жиноятини таҳлил қилган олим А.П.Аллабергенов шахсни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш билан ўзгалар мулкига зарар етказгандан кичик фирибгарлик жиноятини содир этса, такроран фирибгарлик содир қилинган деб ҳисобланиши кераклигини таъкидлар экан, ўзи айтмоқчи бўлган фикрни тўлиқ ифодалаб бера олмайди. Зеро, ушбу таърифда муаллиф томонидан билдирилаётган

³ Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Илм зиё, 2005. – Б. 310-311.

⁴Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 309.

⁵Иркаходжаев А.К., Холикулов У.Ш. Жиноятларни квалификация қилишнинг илмий асослари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007.– Б. 49-50.

⁶ Абдуқодиров Ш.Ё, Мирзаев У.М. Мулкни талон-тарож қилганлик учун жавобгарлик. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 84.

⁷ Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонуни бўйича жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: Юрид. фан. док. ...дис. автореф. – Тошкент, 2007.

фикр тушунарсиздир. Кейинги ўринларда эса фикрини давом эттира бориб, А.П.Аллабергенов фирибгарлик жиноятининг такроран содир этилиши деб ҳисоблаш учун жиноий фаолиятнинг содир этилиш фактлари ўртасида маълум вақт ўтиши кераклиги билан боғлиқ баҳсли фикрни ўртага ташлайди. Чунки, бунда муаллиф айнан қандай вақт ўтиши назарда тутаётганлиги ҳамда ушбу масалада судланганликнинг қанчалик аҳамиятта эгаллиги ҳақида ҳеч қандай фикр билдирмайди, биргина содир этиладиган жиноятлар ўртасида шунчаки вақтнинг ўтишини такроран содир этиш деб топиш учун етарли деб ҳисоблайди⁸.

Р.А.Зуфаров порахўрлик жиноятларининг такроран содир этилганлигини квалификация қилиш мураккаб масала эканлигини таъкидлаб ўтиб, ушбу тоифадаги жиноятларни квалификация қилишда асосий эътибор пора берилаётган шахсларнинг умумий манфаатига ёки алоҳида манфаатига қаратилиши лозимлигини қайд этади.

Такроран жиноят содир этиш тушунчасига юқорида келтирилган таърифларга айнан ўхшаш таърифни келтирар экан, Э.Х.Норбўтаев жиноят қонунчилигининг ижтимоий адолат тамойилларига мос келмаслиги туфайли такроран жиноят содир этиш тушунчасидан бутунлай воз кечиш лозим, деган фикрни ўртага ташлайди⁹.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 15-майдаги “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги қарорига кўра, “Жиноятлар такроранлиги деганда, қонунга кўра шахс томонидан турли вақтларда қасддан содир этилган икки ва ундан ортиқ жиноят тушуниб, бунда содир этилган жиноят:

Жиноят кодекси Махсус қисми айнан бир моддасида назарда тутилган бўлиши, башарти унда бир хил жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган бўлса;

Жиноят кодекси Махсус қисми муайян моддаси айнан бир қисмида назарда тутилган бўлиши, башарти ушбу моддада турли жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган бўлса (масалан, ЖК 228, 248, 273-моддалари) шарт.

Жиноят қонунда алоҳида назарда тутилган айрим ҳолларда, шахс томонидан қасддан Жиноят кодекси Махсус қисми турли моддаларида назарда тутилган икки ва ундан ортиқ жиноят содир этилиши ҳам такроран жиноят деб топилади (масалан, ЖК 118, 119, 189, 211, 212-моддалари иккинчи қисмлари, 213-моддаси учинчи қисми, 276-моддаси иккинчи қисми)”¹⁰.

Рус тилида чоп этилган адабиётларни ўрганиш жараёнида такроран жиноят содир этишга берилган таърифларни судланганлик фактининг инобатга олинган-олинмаганлигидан келиб чиқиб, иккита гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқ деган фикрга келдик. Такроран жиноят содир этишга таъриф беришда судланганликни инобатга олмаган И.Б.Агаев, В.С.Крулов, А.И.Траховларни биринчи гуруҳга¹¹,

⁸ Аллабергенов А.П. Фирибгарлик жинояти учун жавобгарлик./Маъсул муҳаррир га.ф.н., доц. Б.Ж.Ахраров. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 67.

⁹Норбўтаев Э.Х. Борьба с преступностью: закон и практика. – Тошкент, 1991. –С. 52-59.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 15-майдаги “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/1600001>

¹¹ Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, вида и наказуемость: Монография. – М: ТК Велби, 2003. –С. 40; Кутов В.С. Рецидивная преступность и еб предупреждение. Автореферат дис.канд.юр.наук. - М, 1972; Трахов А.И. Неоднократность преступлений. Текст лекций. – Майкоп, 2001. –С. 3.

судланганликни инобатга олган Р.Р.Галиакбаров, Т.Э.Караев, В.П.Малков, И.С.Таганцев, Е.А.Фролов, А.М.Яковлевларни иккинчи гуруҳга¹² киритдик.

Фикримизча, биринчи гуруҳ назарийетчиларининг фикрлари асосли, чунки судланганликни инобатга олиш такрорий жиноятларни рецидив жиноятлар билан аралаштириб юборади.

В.Н.Кудрявцев такроран содир этилган жиноятларга таъриф беришдан олдин уларнинг ўзини иккига - умумий ва махсусга ажратиб, ҳар бирига алоҳида таъриф бериб ўтади. Хусусан, умумий такроран жиноят содир этиш деганда, оддин жиноят содир қилган шахс томонидан ҳар қандай янги жиноятнинг содир этилиши тушунилишини таъкидлайди ҳамда умумий такроран жиноят содир этиш ҳеч қандай жиноятнинг квалификацияловчи белгиси бўла олмаслигини айтиб ўтади¹³.

Яна бир гуруҳ россиялик олимлар такроран содир этилган жиноятларга ўзига хос тизимга эга бўлган, ўхшаш, бир турдаги ва турли турдаги жиноятлардан ташкил топган ҳамда жиноят қонунчилигида ўзининг ифодаланиш усулига эга бўлган бир қанча жиноят содир этиш шаклларида бири, деб таъриф беришади¹⁴.

Такроран жиноят содир этишнинг Махсус қисмда кўрсатиб ўтишдан мақсад шуки, айнан кодекснинг Махсус қисмида такроран жиноят содир этиш кўрсатиб ўтилган бўлсагина, қилмишлар такроран жиноят содир этиш деб топилади. Масалан, шахс томонидан 16 ёшга тўлмаган шахс билан мунтазам равишда жинсий алоқа қилинган бўлса, шахснинг қилмиши гарчи бир неча маротаба амалга оширилган бўлишига қарамасдан, жиноятлар жами сифатида эмас, балки ЖКнинг 128-моддаси 2-қисми “а” банди билан квалификация қилинади. Ва аксинча, вояга етмаган шахс ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга бир неча маротаба жалб этилса, уни жалб этган шахснинг қилмишини, ЖКнинг Махсус қисмида кўрсатилмаганлиги сабабли такроран содир этилган жиноят сифатида квалификация қила олмаймиз. Чунки, ушбу моддада жиноятни такроран содир этиш алоҳида кўрсатиб ўтилмаган.

Такроран жиноят содир этиш бир қанча жиноят содир этишнинг бир шакли бўлиб, унинг тушунчаси Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 32-моддасида берилган. Ушбу моддада такроран жиноят содир этишнинг учта турининг тушунчаси берилган бўлиб, булар:

- а) ЖК Махсус қисмининг айнан бир моддасида назарда тутилган икки жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланмаган бўлиши;
- б) ЖК Махсус қисмининг бир моддасининг айнан бир қисмида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо улардан бирортаси учун ҳам судланган бўлмаслиги;
- в) Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда назарда тутилган Махсус қисмининг турли

¹² Караев Т.З. Повторность преступлений. – М, 1983. – С. 17-18; Малков В.П. Совокупность преступлений. – Казань: Изд. Казанского Университета, 1974. – С. 15; Таганцев И.С. Русское уголовное право. Часть общая\ Том 1. – Санкт Петербург, 1902. – С. 135-138; Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. –Свердловск, 1967. – С.8; Яковлев А.М Борьба с рецидивной преступностью. – М, 1964. – С. 26-32;

¹³Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - второе изд., перераб. и дополн. – М: Юристь, 2004. – С. 260

¹⁴ Уголовное право России. Учебник для вузов//Том 1.Общая часть. –Москва: Норма, 2005. – С. 294.

моддаларида шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун судланган бўлмаса, жиноят такроран содир этилган деб топилади.

Хулоса қиладиган бўлсак, такроран жиноят содир қилишнинг ана шу ҳар учта тури учун умумий бўлган белгилар борки, булар қуйидагилардан иборат:

- а) турли вақтларда Жиноят кодекси Махсус қисмида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноят содир этилганлиги;
- б) жиноятларнинг, албатта, турли вақтларда содир этилганлиги;
- в) жавобгарликка тортиладиган биринчи жиноят билан кейинги содир қилинган жиноят ўртасида ЖК 64-моддасида назарда тутилган (жиноий жавобгарликка тортиш) муддатлари ўтиб кетмаган бўлиши;
- г) шахс содир этилган жиноятларнинг бирортаси учун ҳам ҳали судланмаган бўлиши керак. Бу шартлар такроран жиноят содир этишнинг ҳар учала тури учун зарурий белги бўлиб, улардан бирортасининг етишмаслиги қилмишларни такроран қилинган деб ҳисоблашга асос бўлмайди.

References:

1. Абдукодиров Ш.Ё, Мирзаев У.М. Мулкни талон-тарож қилганлик учун жавобгарлик. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 84.
2. Аллабергенов А.П. Фирибгарлик жинояти учун жавобгарлик./Маъсул муҳаррир га.ф.н., доц. Б.Ж.Ахраров. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 67.
3. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, выда и наказуемость: Монография. – М: ТК Велби, 2003. –С. 40;
4. Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонуни бўйича жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: Юрид. фан. док. ...дис. автореф. – Тошкент, 2007.
5. Норбўтаев Э.Х. Борьба с преступностью: закон и практика. – Тошкент, 1991. –С. 52-59.
6. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Илм зиё, 2005. – Б. 311.; Рустамбоев М.Х., Тохиров Ф. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Схема. – Тошкент: ТДЮИ, 2002. – Б. 45. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи курси. 1 жилд. - Тошкент: Илм зиё, 2011. – Б. 310.
7. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Илм зиё, 2005. – Б. 310-311.
8. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 309.
9. Иркаходжаев А.К., Холикулов У.Ш. Жиноятларни квалификация қилишнинг илмий асослари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007.– Б. 49-50.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 15-майдаги “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/1600001>
11. Кутов В.С. Рецидивная преступность и её предупреждение. Автореферат дис.канд.юр.наук. – М, 1972; Трахов А.И. Неоднократность преступлений. Текст лекций. – Майкоп, 2001. –С. 3.
12. Караев Т.З. Повторность преступлений. – М, 1983. – С. 17-18.

13. Малков В.П. С совокупность преступлений.-Казань: Изд. Казанского Университета, 1974. - С. 15.
14. Таганцев И.С. Русское уголовное право. Часть общая\ \ Том-1. – Санкт Петербург, 1902. – С. 135-138.
15. Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. –Свердловск, 1967. – С.8.

